

Cuidados com o suprimento de energia elétrica de emergência

Felix Malcher Motta Aidar Neto

Passar pela falta de energia elétrica em um estabelecimento de assistência a saúde — EAS sem sequelas é, sem dúvida, um enorme desafio para o administrador hospitalar e para as equipes de lideranças e comissões cujas responsabilidades envolvam a manutenção e uso de energia elétrica em suas áreas de trabalho. Vamos tratar, neste artigo, dos aspectos relacionados ao administrador de tecnologia que mantém direta e constantemente contato com os recursos tecnológicos em saúde e aquilo que ele pode fazer para minimizar incidentes durante os períodos de ausência de energia elétrica em um hospital.

Entre os milhares de recursos tecnológicos disponíveis, encontra-se o gerador de energia elétrica auxiliar (GMG — grupo moto gerador) e sua lógica de operação, manutenção e testes. A falha de um GMG pode levar a situações de maior ou menor risco dentro do hospital. Neste sentido, entender a magnitude dos efeitos adversos causados por essa falha é uma atividade proativa e relevante na medida em que permite avaliar as maiores vulnerabilidades do hospital na situação de total ausência de energia elétrica (Black out) ou ausência parcial de energia elétrica (Brown out). Responder perguntas previamente como: Qual é o impacto da falha na minha organização? Que serviços deixamos de oferecer? Que autonomias diversas possuímos para gases, baterias, combustível, sistema de vácuo, ar-condicionado, etc., que ajudam o hospital a projetar medidas preventivas para os casos de ausência de energia?

O Santos Dumont Hospital (SDH), em São José dos Campos - SP, é uma instalação praticamente nova, cuja capacidade de geração de energia alternativa conta com um plano de contingência para os casos de falta de energia, que vem sendo aprimorado a cada ano. O GMG é capaz de atender toda a carga do hospital. Ao todo são 450 KVA de capacidade de geração, potência suficiente para atender a todo o hospital.

Utiliza um gerador de energia elétrica do tipo estacionário capaz de trabalhar sem ser desligado de maneira indefinida, ou seja, seu regime de trabalho é permanente e diferente de um gerador de emergência que não foi feito para trabalhar por tempo indefinido.

Santos Dumont Hospital: exemplo em eficiência energética

Para avaliar estes impactos negativos e sua quantificação, é útil procurar aprender com os exemplos de outras organizações e seus problemas enfrentados no passado. Nos EUA, muitos desastres foram registrados nos últimos anos com impactos nos hospitais. No Brasil, entretanto, raras informações foram encontradas relacionando falta de energia e hospitais. Situações desse tipo requerem ações práticas, como por exemplo: Avaliar a capacidade e situação atual do seu sistema de geração de energia elétrica auxiliar (GMG) como horas de autonomia com a reserva atual de combustível; investigar ausências totais e parciais de energia elétrica; realizar testes completos no GMG em acordo com normas nacionais e internacionais tanto com o sistema em vazio como com o sistema em carga; tentar utilizar sistemas que supram de energia a totalidade da carga da edificação e estejam preparados para trabalhar em regime permanente, ou seja, ininterruptamente; avaliar a necessidade de possuir sistemas de redundância e manter procedimentos escritos sobre testes, guardando todos os resultados para uso futuro.

Há dois sistemas de reserva de diesel, sendo um instalado no próprio gerador e outro em reservatório externo à sala do equipamento. O hospital mantém contrato de fornecimento de diesel que pode ser acionado a qualquer hora do dia para fazer um abastecimento de emergência. Há uma autonomia significativa de combustível no hospital.

1

Como a sala do gerador e cabine secundária de distribuição de energia se encontram na parte mais baixa do hospital, há um plano especial para a manutenção do sistema de bombeamento de água dos reservatórios inferiores de água pluvial para a rua. O hospital também mantém contrato de manutenção com empresa autorizada do fabricante do GMG.

A JCI (Joint Commission International) faz algumas recomendações importantes que ajudam a prevenir eventos inesperados durante as falhas de energia elétrica. Dentre as principais estão a realização de uma avaliação no EAS, procurando identificar as áreas que são atendidas pelo GMG e as áreas que não são atendidas por ele. O objetivo deste estudo é verificar se sistemas essenciais como bombas de água, elevadores, sistema de

ar-condicionado, quartos de isolamento, laboratório e farmácia estão conectados ao GMG.

Um plano de contingência deve considerar aspectos específicos de cada hospital, contudo é importante a avaliação de alguns itens, quando da construção desse plano. Dentre eles estão a necessidade de estabelecimento de um centro de comando, do tempo necessário para a tomada de decisão quanto à evacuação ou transferência de pacientes para locais previamente definidos, as necessidades de pacientes dependentes de ventilação mecânica e telemetria, a disponibilidade de extensões elétricas, lanternas ou outros dispositivos de sinalização, bem como avaliação se equipamentos críticos estão ligados às tomadas corretas de suprimento de energia reserva. Outro aspecto que necessita ser trabalhado é a definição da frequência dos intervalos de manutenção e os tipos de teste a serem realizados com o GMG, se é com ou sem carga. No segundo, o gerador é posto a funcionar sem que alimente o hospital. Ele não assume efetivamente a carga elétrica.

No primeiro, o hospital é desligado da concessionária local e o gerador assume a carga. Este segundo caso é uma simulação de uma situação real de alimentação por parte do GMG. Tanto o GMG quanto as rotinas do hospital são postos à prova. Entre os testes recomendáveis está aquele que testa o gerador com o sistema em carga por quatro horas contínuas a cada 36 meses (JCI) e aquele que testa o sistema em carga uma vez ao mês com tempo de teste variando entre 30 e 90 minutos.

É importante compreender e avaliar as bases fundamentais de um programa de teste de geradores que deve incluir treinamento da equipe de engenharia e clínica, testes de funcionalidade dos equipamentos relacionados à geração e distribuição de energia elétrica, testes dos sistemas mecânicos e hospitalares para identificar como respondem à falta da energia elétrica principal e, finalmente, testes dos equipamentos médicos e verificação sobre como respondem no momento da transferência de energia, evitando situações que comprometam a segurança do paciente.